

**XORAZM VILOYATI AHOLISINING ISH BILAN BANDLIGINI
TA'MINLASHDA XORIJIY DAVLATLARNING TAJRIBASI**

Sapabayeva Mehriniso Umidbekovna

Osiyo Xalqaro Universiteti Magistratura talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515827>

So'ngi yillarda yurtimizda axoli bandligini davlat tomonidan tartibga solish tizimini takomillashtirish uchun xalqaro tajribalardan foydalanib kelinmoqda. Umuman olganda, mazkur sohani tartibga solishning shakl va usullarini jahon tajribasidan samarali foydalangan holda tartibga solish qishloqlarning rivojlanishiga yordam beradi. Xalqaro tajribalarni o'rganishda to'liq bandlik, bandlik kafolati, ish o'rinlarining saqlanishi va rivojiga qaratilgan Xalqaro Mehnat Tashkiloti faoliyatini alohida kuzatish maqsadga muvofiq.

Rivojlangan mamlakatlarning bandlik sohasida olib boruvchi siyosatlari mehnat bozorining moslashuvchanlik konsepsiyasiga asoslanadi. U o'z ichiga ishchi kuchining hududiy va kasbiy safarbarligini, yollanib ishlash, ishdan bo'shatish, korxonalararo xodimlarning safarbarligi, ish vaqtining boshqarilishi bo'yicha ishchi kuchining moslashuvchanlik ko'rsatkichlarini qamrab olgan.

Jahon tajribasida aholi bandlik bo'yicha modellar orasida Amerika, Shved (Skandinaviya), Yevropa, Yaponiya va Xitoy modellari alohida ajratilib ko'rsatiladi. Bulardan, Amerika modeli mehnatga layoqatli aholining katta qismiga ishlab chiqarish samarasi past va o'z-o'zidan kichik daromadga ega bo'lgan ish joylarini yaratishga qaratilgan. Bunday siyosatni olib borish ishsizlikni past darajada ushlab turish, hukumat tomonidan unga to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan moliyaviy va iqtisodiy qarshilik holatlarining uchramasligiga olib keladi. AQShning zamonaviy bandlik siyosatidagi asosiy yo'nalishlarga: ish haqi darajasini oshirish jihatidan ish joylari sifatini oshirish, kelajakda kasbiy ulg'ayishni ta'minlash, ish joylarini saqlash va ularni ko'paytirishdir. AQSH siyosati, eng avvalo, bandlik o'sishini rag'batlantirish va ish joylarini ko'paytirish, ishchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash, yollanma ishchi kuchiga ko'maklashishga qaratilgan.

Xulosa. Hozirgi iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida aholini ish bilan bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari bo'yicha xorijiy davlatlardagi qo'llanilib kelinayotgan amaliyotlar tajribasini o'rganish hamda tahlil etish mazkur davlatlar tajribasini Xorazm viloyati uchun mos bo'lgan jihatlaridan foydalangan holda, aholining ish bilan bandlik darajasini

oshirishning muhim, yangi istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash va amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida aholi ish bilan bandligini oshirishning ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari bo'yicha xorijiy amaliyotlar tajribasini ilmiy tadqiq va tahlil etish mazkur davlatlar tajribasining ilg'or, respublikamiz uchun qulay bo'lgan jihatlaridan foydalangan holda, aholi ish bilan bandlik darajasini oshirishning samarali, istiqbolli yo'nalishlarini aniqlash va amaliyotda qo'llash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jumaeva, Zulfiya. "Modern trends in the economic development of the regions of Uzbekistan." InterConf (2021).
2. Очилов, Шерали Баратович, and Зулфия Каюмовна Жумаева. "Основные направления развития инноваций в республике Узбекистан." Инновационное развитие 6 (2017): 45-47.
3. Ruzmetov, B., Z. K. Jumaeva, and M. Xudayarova. "International experience in attracting foreign direct investment." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 3.4 (2021): 38-43.
4. Jumaeva, Zulfiya. "Modern trends in the economic development of the regions of Uzbekistan." InterConf (2021).
5. Jumaeva, Z. Q. "REGIONAL FEATURES OF INVESTMENT POLICY OF UZBEKISTAN." Central Asian Problems of Modern Science and Education 2020.1 (2020): 48-55.

